

I CONCACIBIC

I CONFERÊNCIA CIENTÍFICA E ACADÊMICA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E APLICADAS

Avanços Científicos e Tecnológicos na Compreensão da Vida
23 e 24 de julho de 2025

LEISHMANIOSE EM EQUINOS: UM ALERTA PARA SAÚDE ÚNICA

Luís Eduardo Seabra de Freitas¹
Maysa Alessandra Alves do Nascimento²
Raquel Ferreira de Souza³
Daniela Sousa Maués⁴
Déborah Mara Costa de Oliveira

Medicina veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia, luiseduardo726@gmail.com

Medicina veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia, maysalessandra372@gmail.com

Medicina veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia, raqueldsouzaff@gmail.com

Medicina veterinária – Universidade Federal Rural da Amazônia, daniellasmaues@gmail.com

Docente – Universidade Federal Rural da Amazônia, dmcoliveira@ufra.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.16898582

Resumo

As leishmanioses são zoonoses causadas por protozoários do gênero *Leishmania*, transmitidas por flebotomíneos, com significativa importância em saúde pública. No Brasil, embora os cães sejam considerados os principais reservatórios, estudos recentes apontam os equinos como possíveis hospedeiros alternativos. Esta revisão sistemática teve como objetivo analisar a ocorrência da infecção por *Leishmania* spp. em equinos no Brasil, com ênfase nas manifestações clínicas, implicações epidemiológicas e relevância no contexto da Saúde Única. Foram selecionados 16 estudos publicados entre 1990 e junho de 2025, extraídos das bases PubMed, BVS e SciELO. Os relatos identificaram casos de infecção em equinos assintomáticos ou com lesões cutâneas em diversos estados brasileiros, diagnosticados por métodos sorológicos e moleculares. A proximidade desses animais com seres humanos e outros reservatórios, aliada à ausência de sinais clínicos evidentes, sugere que os equinos podem atuar como reservatórios silenciosos. Conclui-se que a inclusão dos equídeos nos programas de vigilância epidemiológica é essencial para o controle efetivo da leishmaniose, sendo necessária maior produção científica e políticas públicas voltadas a essa espécie.

Palavras-Chaves: Leishmaniose, Reservatório Incomum, Equinos, Saúde Única

1. INTRODUÇÃO

As leishmanioses constituem um grupo de zoonoses causadas por protozoários cinetoplastídeos do gênero *Leishmania* (Kinetoplastida: Trypanosomatidae) e são transmitidas por fêmeas de flebotomíneos pertencentes à subfamília Phlebotominae. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica essas doenças entre as dez principais Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs), em virtude de sua ampla distribuição geográfica e impacto social. Estima-se que as leishmanioses sejam endêmicas em aproximadamente 100 países, sendo o Brasil um dos quatro países responsáveis por cerca de 60% dos casos globais de leishmaniose visceral, além de compor o grupo de onze países que concentram 90% dos registros de leishmaniose cutânea (OPAS, 2020).

Leishmania spp. são protozoários unicelulares de grande sucesso adaptativo, especializados em infectar células do sistema imunológico de mamíferos. A infecção tem início quando promastigotas flageladas, formas infectantes, são inoculadas na pele do hospedeiro pelos flebotomíneos. Essas formas são rapidamente englobadas por células do sistema mononuclear fagocítico, principalmente monócitos e macrófagos, onde se transformam em amastigotas, formas arredondadas, sem flagelos e intracelulares. As amastigotas se replicam no interior dessas células e, após a liberação, infectam novos fagócitos, perpetuando o ciclo infeccioso. A persistência e disseminação da infecção resultam nas manifestações clínicas da leishmaniose, um espectro de doenças cuja gravidade e forma variam conforme a espécie do parasita, além do perfil genético e estado imunológico do hospedeiro (Kolářová e Valigurová, 2020).

No Brasil, os cães domésticos (*Canis familiaris*) são tradicionalmente reconhecidos como os principais hospedeiros e reservatórios de *Leishmania* spp., sendo frequentemente responsabilizados pela manutenção do ciclo de transmissão da doença ao ser humano. No entanto, diversos outros mamíferos também podem ser parasitados por diferentes espécies, (como *Leishmania braziliensis*, *L. infantum* e *L. martiniquensis*) incluindo gatos, morcegos, equinos, muares e asininos, o que evidencia a complexidade da cadeia epidemiológica (Benassi et al., 2018; Mendes Junior et al., 2023).

Estudos recentes indicam que os equinos podem desempenhar um papel mais relevante na cadeia epidemiológica da leishmaniose do que se supunha anteriormente, atuando como hospedeiros secundários ou reservatórios potenciais, sobretudo em regiões endêmicas, como o caso relatado por Pinho et al. (2023), em que uma égua apresentou nódulos subcutâneos que evoluíram para lesões ulceradas e a infecção por *L.*

infantum foi confirmada por PCR e histopatologia. A resolução ocorreu espontaneamente sem tratamento específico. Essa possível participação desses animais na dinâmica da transmissão tem sido descrita como uma emergência silenciosa, refletida pelo aumento do número de registros em diversas localidades do Brasil (Benassi et al., 2018).

A relevância de investigar a infecção por *Leishmania* spp. em equídeos se justifica pelo estreito convívio desses animais com seres humanos, à semelhança do que ocorre com cães e gatos. Apesar disso, os dados epidemiológicos sobre a leishmaniose equina ainda são limitados, e, na maioria das vezes, a infecção é relatada apenas em forma de casos clínicos isolados, mesmo havendo a recomendação de se considerar a leishmaniose como diagnóstico diferencial de lesões papulonodulares ou ulceradas em áreas endêmicas, ainda permanece uma lacuna importante no conhecimento científico (Mendes Junior et al., 2023).

A abordagem em Saúde Única reconhece a interdependência entre a saúde humana, animal e ambiental, sendo fundamental para o controle de zoonoses como a leishmaniose. Dado que equinos compartilham ambientes com humanos e outros animais domésticos, sua infecção por *Leishmania* spp. reforça a necessidade de estratégias integradas de vigilância epidemiológica e controle vetorial.

Diante do exposto, este artigo tem como objetivo revisar a literatura científica disponível sobre a ocorrência da leishmaniose em equinos no Brasil, abordando suas manifestações clínicas, implicações epidemiológicas e relevância no contexto da Saúde Única, com ênfase na necessidade de ampliação do diagnóstico veterinário em áreas endêmicas.

2. METODOLOGIA

2.1 TIPO DE ESTUDO

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática de caráter qualitativo cuja temática tem foco no equino como reservatório de leishmaniose no Brasil em um recorte temporal entre o período de 1990 e 2025, e sua importância para a saúde única.

2.2 PALAVRAS-CHAVE E BASE DE DADOS

A busca foi realizada a partir da pesquisa de estudos em todos os idiomas, nas plataformas Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), National Library of Medicine (PubMed) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), utilizando a combinação das palavras-chave:

“horse”, “leishmaniasis” e “reservoir”. Os termos em inglês foram combinados utilizando o operador booleano AND (e) para limitar os resultados de uma pesquisa a documentos que contenham todas as palavras-chave descritas, assim, otimizando a busca.

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO

Foram incluídos estudos primários com ocorrências de *Leishmania* spp. em equinos no Brasil publicados entre os anos de 1990 a junho de 2025. Sendo excluídos trabalhos fora da temática do estudo, duplicados e artigos de revisão, notas, comentários ou com resultados incompletos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca realizada ao longo de um período entre 1990 e 2025 resultou na identificação de 171 artigos nas três bases de dados analisadas. Desses, 35 foram encontrados no PubMed, 130 na BVS e 7 no SciELO. Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 16 estudos foram selecionados para compor o presente estudo já considerando a exclusão de duplicatas, conforme apresentado na Figura 1

Figura 1 – Apresenta o fluxograma da realização da pesquisa, determinando os principais passos que foram tomados.

3.1 DISTRIBUIÇÃO DE LEISHMANIOSE EM EQUINOS NO BRASIL

A leishmaniose em equinos apresenta ocorrência por todos os continentes, incluindo Alemanha, Brasil, Espanha, Estados Unidos, Porto Rico, Portugal, Suíça, China, Etiópia, Grécia, Israel, Itália, Sudão e Venezuela (Limeira et al., 2019). Sobre a distribuição brasileira de leishmaniose em equinos no Brasil, foi relatada a ocorrência nos estados de Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco, São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí e Manaus. Dos quais, os critérios de diagnóstico realizados consistiu em Ensaio imunoenzimático

(ELISA) e reação em cadeia da polimerase (PCR) como métodos confiáveis para confirmações da doença, dado seu grau de sensibilidade (Baum et al., 2015) , além de observação da apresentação clínica animal, como lesões tegumentares geralmente únicas superficiais à profundas dependendo da progressão da doença típicas de leishmaniose tegumentar e demais sinais clínicos proveniente da doença.

Desde a década de 1908 já era relatado epidemia de leishmaniose no Brasil, sendo que, tanto mamíferos silvestre, quanto domésticos foram diagnosticados com o parasito, sendo um dos acometidos o cavalo, além de outras espécies de equídeos (Yoshida et al., 1990). Atualmente, observa-se maior prevalência de *Leishmania braziliensis* (leishmaniose tegumentar) e *Leishmania infantum chagasi* (leishmaniose visceral) (Limeira et al., 2019). Sendo esses casos relatados desde regiões rurais e periurbanas, indicando um alerta em contexto de saúde única e sobre a aproximação dos equinos como reservatórios dessas zoonoses e sua proximidade com o meio urbano apesar de não estar claro o papel dos equinos no ciclo da leishmaniose (Marcili et al., 2025).

3.2 APRESENTAÇÕES CLÍNICAS

Equídeos em geral podem ou não apresentar sinais clínicos de possuir o parasito. Os estudos mostram que no caso de leishmaniose tegumentar são mais comuns aparecimentos de lesões majoritariamente múltiplas (algumas poucas vezes unifocais) (Limeira et al., 2019), superficiais e de aparência rósea na pele do animal (Truppel et al., 2014; Magalhães et al., 2016 & Limeira et al., 2019). Porém na maioria das ocorrências de leishmaniose visceral, os equinos não apresentam sinais clínicos, fato esse que só reforça a relação desses animais como importantes reservatórios da doença devido a serem portadores silenciosos e a sua proximidade com o ser humano (Gazzonis et al., 2021 & Pradella et al., 2021).

Apesar de menos relatado, *Leishmania* spp. também pode causar linfadenopatia anemia, nodulações, aumento de linfócitos e aumento de ureia sérica (Escobar et al., 2019) e em alguns casos até mesmo lesões oculares como ceratites (Matas et al., 2024). Porém é importante ressaltar que devido a baixa apresentações de sinais clínicos diversos casos provavelmente podem ser subnotificados, abrindo possibilidades para mais estudos sobre o tema que podem revelar melhor a relação dos equinos no ciclo e as alterações causadas por esses parasitos.

3.3 IMPACTO NA SAÚDE ÚNICA

As mudanças socioambientais promovidas pelo homem em áreas rurais e urbanas, promovem a migração de vetores da *Leishmania* spp. do meio silvestre para o doméstico, resultando no aumento de infecções humanas e em animais (Truppel et al., 2014). Apesar de atualmente os cães serem tidos como os principais reservatórios domésticos da infecção, deve ser percebida a ocorrência de reservatórios incomuns envolvidos no ciclo de transmissão, especialmente em regiões endêmicas onde compartilham o mesmo espaço ecológico (Escobar, et al., 2019).

A constatação da infecção em equinos assintomáticos ou com manifestações clínicas leves, como lesões cutâneas e linfadenopatia, amplia a preocupação com a possibilidade de subnotificação de casos e manutenção silenciosa da cadeia de transmissão (Marcili, et al., 2025). Apesar do contato direto com animais infectados não representar risco de infecção para o ser humano, sendo a transmissão dependente exclusivamente da presença do vetor, a proximidade entre equinos, cães e pessoas favorece a permanência dos vetores no ambiente, conseqüentemente, eleva o risco de infecção humana (Garcia, et al., 2025).

Considerando que tais hábitos alimentares estão intimamente relacionados às atividades humanas, a contínua presença de equinos em ambientes peridomiciliares, especialmente em áreas de expansão agropecuária e desmatamento, contribui para a criação de um cenário ecoepidemiológico favorável à manutenção e disseminação do ciclo da *Leishmania braziliensis*. Isso reforça a necessidade de vigilância integrada, uma vez que animais tradicionalmente considerados não reservatórios, como equinos, podem atuar como fontes alternativas de sangue para vetores e, potencialmente, participar do ciclo de transmissão da doença. A atuação de equídeos como potenciais reservatórios reforça a necessidade de sua inclusão nos programas de vigilância epidemiológica, sobretudo em regiões endêmicas onde convivem humanos, animais domésticos e vetores competentes (Limeira, et al., 2019).

3.4 PREVENÇÃO E CONTROLE

A presença dos equinos em áreas periurbanas e rurais favorece a manutenção do ciclo de transmissão do protozoário da leishmaniose (*Leishmania* spp.), contribuindo para a persistência da zoonose sinantrópica. Uma vez que estes animais estão em contato

direto com outros possíveis reservatórios, cães, gatos e humanos, há possibilidade de se tornar fonte alternativa de alimentação para os vetores da doença (Trupel et al., 2014)

Um fator de alerta a ser considerado é a exposição dos equinos a outros animais infectados, já que, ao contrário dos cães que permanecem restritos a certas regiões da cidade, os equinos transitam por longos caminhos, podendo favorecer a manutenção do vetor *Lutzomyia longipalpis* e, conseqüentemente, a disseminação da *Leishmania infantum* (Marcili et al., 2025).

Uma vez que o vetor é tido como principal responsável pela propagação desta zoonose, medidas profiláticas contra o protozoário devem ser realizadas. Os cuidados com a higiene ambiental, priorizando evitar o acúmulo de matérias orgânicas em decomposição e a deposição de lixo em local apropriado pode evitar a reprodução e multiplicação do vetor. Além disso, o uso de produtos inseticidas no ambiente e medicamentos que repelem, auxiliam no controle dos flebotomíneos, resultando na diminuição da transmissão entre os animais (Magalhães, et al., 2016). Além da transmissão vetorial, outras vias de transmissão têm sido discutidas na literatura, embora menos frequentes. Transmissão vertical, transfusional e por via sexual têm sido descritas em outras espécies, como caninos e humanos, mas ainda carecem de comprovação em equídeos (Limeira, et al., 2019).

Portanto, a detecção da infecção em equinos em áreas de risco, ainda que com baixa sintomatologia, deve ser considerada nos programas de vigilância, controle e prevenção da leishmaniose. A adoção de medidas profiláticas nos animais, aliada ao diagnóstico precoce e ao controle da população vetorial, constitui uma estratégia essencial para a contenção da doença em áreas endêmicas e para a redução do risco de zoonose. Contudo, considerando-se o papel dos equinos no ecossistema e sua interação com humanos e cães, observa-se ausência de políticas públicas voltadas ao controle específico da leishmaniose nessa espécie (Escobar, et al., 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão permitiu observar que, embora os equinos não sejam tradicionalmente reconhecidos como reservatórios primários da leishmaniose, sua presença em áreas endêmicas e sua proximidade com seres humanos e outros animais domésticos os tornam elementos relevantes na cadeia epidemiológica da doença. A análise dos 16 estudos selecionados evidenciou que a infecção por *Leishmania* spp. em

equinos no Brasil ocorre em diversos estados, apresentando-se tanto em formas clínicas evidentes quanto de maneira assintomática.

Diante da variabilidade clínica, do potencial papel como hospedeiros silenciosos e da circulação frequente desses animais por áreas rurais e periurbanas, ressalta-se a importância de sua inclusão nos programas de vigilância epidemiológica. A manutenção de ambientes favoráveis ao vetor, associada à falta de medidas de controle específicas para os equinos, amplia os riscos de perpetuação do ciclo da leishmaniose, especialmente em um contexto de saúde única.

A adoção de medidas preventivas e estratégias integradas de controle, considerando os equídeos como possíveis reservatórios alternativos, é fundamental para a efetividade das ações em saúde pública. Além disso, a escassez de políticas públicas voltadas ao monitoramento desta espécie revela a necessidade de investimentos em pesquisas que esclareçam, de forma mais conclusiva, o papel dos equinos no ciclo de transmissão da leishmaniose. Dessa forma, será possível subsidiar intervenções mais eficazes, sustentadas em evidências científicas e alinhadas aos princípios da vigilância em saúde, proteção ambiental e bem-estar animal.

REFERÊNCIAS

- AFONSO, Margarete Martins dos Santos et al. **Studies on the feeding habits of *Lutzomyia (N.) intermedia* (Diptera, Psychodidae), vector of cutaneous leishmaniasis in Brazil.** Cadernos de Saúde Pública, v. 21, p. 1816-1820, 2005.
- BAUM, Mauricio et al. **Molecular detection of the blood meal source of sand flies (Diptera: Psychodidae) in a transmission area of American cutaneous leishmaniasis, Paraná State, Brazil.** Acta tropica, v. 143, p. 8-12, 2015.
- BENASSI, J. C. et al. **Detecção molecular e sorológica de *Leishmania* spp. em equinos de uma área endêmica para leishmaniose visceral canina no sudeste do Brasil.** Pesquisa Veterinária Brasileira, v. 38, n. 6, p. 1058-1063, jun. 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1678-5150-PVB-5214>. Acesso em: 13 jul. 2025.
- ESCOBAR, Taiane Acunha et al. **Assessment of *Leishmania infantum* infection in equine populations in a canine visceral leishmaniasis transmission area.** BMC Veterinary Research, v. 15, n. 1, p. 381, 2019.
- FILHO, D. Vedovello et al. **American cutaneous leishmaniasis in horses from endemic areas in the north-central mesoregion of Paraná state, Brazil.** Zoonoses and public health, v. 55, n. 3, p. 149-155, 2008.
- GARCIA, F. C. et al. **Entomological study of Phlebotomine Sand flies in Maceió (Brazil): 2011-2020 analysis.** Brazilian Journal of Biology, v. 85, p. e290425, 2025.

GAZZONIS, Alessia Libera et al. **Detecting antibodies to *Leishmania infantum* in horses from areas with different epizooticity levels of canine leishmaniosis and a retrospective revision of Italian data.** Parasites & vectors, v. 13, n. 1, p. 530, 2020.

KOLÁŘOVÁ, I.; VALIGUROVÁ, A. **Hide-and-seek: A game played between parasitic protists and their hosts.** Microorganisms, v. 9, n. 12, p. 2434, 2021.

LIMEIRA, Clécio Henrique et al. **Clinical aspects and diagnosis of leishmaniasis in equids: a systematic review and meta-analysis.** Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária, v. 28, p. 574-581, 2019.

MAGALHÃES, N. A. et al. **Equines infected by *Leishmania (Leishmania) Infantum* in the endemic area of Teresina, Piauí, Brazil.** 2016.

MARCILI, Arlei et al. **Occurrence of *Leishmania infantum* in Horses from Brazilian Amazon.** Vector-Borne and Zoonotic Diseases, v. 25, n. 6, p. 403-407, 2025.

MATAS RIERA, Màrian et al. **Unilateral keratitis secondary to *Leishmania* spp. infection in a horse: clinical signs and successful topical therapy.** Veterinary Ophthalmology, v. 27, n. 1, p. 86-89, 2024.

MENDES JUNIOR, A. A. V. et al. **First report of *Leishmania (Mundinia) martiniquensis* in South American territory and confirmation of Leishbunyavirus infecting this parasite in a mare.** Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, v. 118, e220220, 15 maio 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0074-02760220220>. Acesso em: 24 jul. 2025.

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE – OPAS/OMS. **Leishmaniose.** OPAS, [s.d.]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/leishmaniose> . Acesso em: 25 jun. 2025.

PINHO, F. A. de et al. **Clinical evolution of equine leishmaniasis with self-limiting cutaneous disease caused by *Leishmania infantum* in northeastern Brazil: A case report.** Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, v.41, p.100881, jun.2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2023.100881>. Acesso em: 4 jul. 2025

PRADELLA, Gabriela Döwich et al. **Risk and protective factors of Leishmaniasis in the rural area of the western border region of Rio Grande do Sul, Brazil.** BMC veterinary research, v. 17, n. 1, p. 330, 2021.

SILVA, Cláudio Júlio da et al. **Study on the zoonotic cycle of tegumentary leishmaniasis in an endemic area of a metropolitan region in the Northeastern region of Brazil.** Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, v. 64, p. e60, 2022.

TRUPPEL, Jesse Henrique et al. **Can equids be a reservoir of *Leishmania braziliensis* in endemic areas?** PLoS one, v. 9, n. 4, p. e93731, 2014.

YOSHIDA, E. L. A. et al. **Human, canine and equine (*Equus caballus*) leishmaniasis due to *Leishmania braziliensis* (= *L. braziliensis braziliensis*) in the south-west region of São Paulo State, Brazil.** 1990.